

**“ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ВА УНИНГ АТРОФ МУҲИТГА ТАЪСИРИ:
МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ”
мавзуидаги халқаро илмий-амалий конференция
МАТЕРИАЛЛАРИ**

**“ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ:
ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ”
МАТЕРИАЛЫ
Международной научно-практической конференции**

**“CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT:
PROBLEMS AND SOLUTIONS”
MATERIALS
of the international scientific and practical conference**

Тошкент, 28 октябрь 2024 йил

“Иқлим ўзгариши ва унинг атроф-муҳитга таъсири: муаммолари ва уларнинг ечими” Тошкент 28 октябрь 2024 йил

**“ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ВА УНИНГ АТРОФ МУҲИТГА ТАЪСИРИ:
МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ”**

мавзuidaги халқаро илмий-амалий конференция
МАТЕРИАЛЛАРИ

**“ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ”**

МАТЕРИАЛЫ
Международной научно-практической конференции

**“CLIMATE CHANGE AND ITS IMPACT ON THE ENVIRONMENT:
PROBLEMS AND SOLUTIONS”**

MATERIALS
of the international scientific and practical conference

Тошкент, 28-октябрь 2024 йил

Тахрир хайъати:

Ҳикматов Ф.Х. – г.ф.д., профессор (масъул муҳаррир);
Рахмонов К.Р. – г.ф.ф.д. (PhD), доцент (масъул муҳаррир ўринбосари);
Аденбаев Б.Е. – г.ф.д., доцент, **Мурадов Ш.О.** – т.ф.д., профессор,
Юнусов Ғ.Х. – г.ф.д., доцент, **Холматжанов Б.М.** – г.ф.д., профессор,
Турғунов Д.М. – г.ф.д., доцент, **Эгамбердиев Х.Т.** – г.ф.д., профессор,
Умирзаков Ғ.Ў. – к/х.ф.ф.д. (PhD), доцент, **Зияев Р.Р.** – г.ф.ф.д. (PhD), доцент,
Эрлапасов Н.Б. – г.ф.ф.д. (PhD)

Иқлим ўзгариши ва унинг атроф-муҳитга таъсири: муаммолари ва уларнинг ечими. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 28 октябрь 2024 йил. – Тошкент, 2024. - б.

Тўпламда Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида 2024 йил 28 октябрь куни «**Иқлим ўзгариши ва унинг атроф-муҳитга таъсири: муаммолари ва уларнинг ечими**» мавзуида ташкил этилган Халқаро илмий-амалий конференция материаллари жой олган. Конференция Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети (ЎЗМУ) томонидан ЎЗР Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги, ЎЗР Экология, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши вазирлиги, М.В.Ломоносов номидаги Москва Давлат университети, Потсдам иқлим таъсири тадқиқотлари институти (Германия), Гидрометеорология хизмати агентлиги, Ўзбекистон география жамияти, Марказий Осиё атроф-муҳит ва иқлим ўзгаришини ўрганиш университети (Green University) ҳузуридаги Гидрометеорология илмий-тадқиқот институти ҳамда Қарши муҳандислик иқтисодий институти "Экология ва сув барқарорлиги" илмий маркази билан ҳамкорликда ўтказилди.

Тўпламдаги мақолалар иқлим ўзгариши ва унинг атроф-муҳитга таъсири, иқлимий хатарларни баҳолаш ва унга мослашиш чора-тадбирлари, иқлим ўзгариши шароитида сув объектлари гидрологик режими ва уларнинг сув ресурсларини баҳолаш, иқлим ўзгаришининг табиий географик ва иқтисодий-ижтимоий муаммолари, уларнинг ечимлари, иқлим ўзгаришининг атроф муҳитга таъсирини баҳолашда ГАТ технологиялари ва картографик усулларни қўллаш, иқлим ўзгариши муаммоларини ўқув адабиётларида ёритиш масалалари бағишланган.

Тўплам, гидрология, метеорология, иқлимшунослик, **экология, атроф-муҳит муҳофазаси** ва умуман география фанлари соҳалари мутахассислари, докторантлар, магистрантлар, талабалар, шунингдек, гидрометеорология муоммолари билан қизиқувчилар учун мўлжалланган.

Бундай хариталарда, одатда у ёки бу қишлоқ хўжалик экиннинг иқлим шароитига қараб етиштириш имкониятларидан келиб чиққан ҳолда ҳудудни районлаштириш харитаси берилади. Қишлоқ хўжалигини иқлимий районлаштириш хариталари кенг тарқалишга эга.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Никишов М.И. Составление и редактирование сельсхозхозяйственных карт и атласов – Тр ЦНИИГАиК, вып.130.-М.: Геодезиздат, 1959,-272 с
2. Сухов В.И. и др Сельсхозхозяйственных картографирование. Изд. 3-е,перероб. М. «Колос», 1970,9304 с
3. Эгамбердиев А. Атласное картографирование хлопководства Монография. Тошкент. 2022. 164 б.

I.Z. Akaboyev

Namangan davlat universiteti,
Namangan, O‘zbekiston, E-mail: iakaboev@mail.ru

TOG‘ MUZLIKLARINI O‘RGANISHDA GOOGLE EARTH WEB KARTOGRAFIK DASTURINING IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Annotatsiya: Maqolada Google Earth web kartografik dasturining imkoniyatlaridan tog‘ muzliklarini tadqiq etishda foydalanish hamda bu kabi tadqiqotlarda undan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari tahliliy o‘rganilgan. Shu bilan birga, ushbu sohadagi tadqiqotchilar uchun amaliy tavsiyalar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: tog‘ muzliklari, Google Earth, sun‘iy yo‘dosh, kosmik suratlar, RBM, qor qomlami, raqamli xarita, Farg‘ona vodiysi.

И.З. Акабоев

Наманганский государственный университет,
Наманган, Узбекистан, E-mail: iakaboev@mail.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЕБ-КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ GOOGLE EARTH ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГОРНЫХ ЛЕДНИКОВ

Аннотация: В статье анализируется использование возможностей web-картографической программы Google Earth для исследования горных ледников, а также преимущества и недостатки ее использования в подобных исследованиях. В то же время приведены практические рекомендации для исследователей в этой области.

Ключевые слова: горные ледники, Google Earth, спутник, космические снимки, ЦМР, снежный покров, цифровая карта, Ферганская долина.

I.Z. Akaboyev

Namangan State University,
Namangan, Uzbekistan, E-mail: iakaboev@mail.ru

USING THE CAPABILITIES OF THE GOOGLE EARTH WEB CARTOGRAPHIC PROGRAM IN THE STUDY OF MOUNTAIN GLACIERS

Abstract: The article analyzes the use of the capabilities of the Google Earth web mapping program for the study of mountain glaciers, as well as the advantages and disadvantages of using it in such studies. At the same time, practical recommendations have been cited for researchers in this area.

Keywords: mountain glaciers, Google Earth, satellite, space images, DEM, snow cover, digital map, Ferghana Valley.

Kirish. Tog‘ muzliklari iqlim o‘zgarishining muhim indikatorlaridan biridir, chunki ularning mavjud holati va dinamikasi harorat va yog‘ingarchilikka bevosita bog‘liq. Tog‘ muzliklarining

o‘zgarishi shu joyning gidrologik sikliga, chuchuk suv zahirasiga va mahalliy ekotizimlarga ta’sir qiladi. So‘nggi yillarda Google Earth kabi web kartografiyalashga asoslangan raqamli xaritalash dasturlari barcha foydalanishi mumkinligi va fazoviy ma’lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlari mavjudligi sababli muzliklarni monitoring hamda tadqiq qilish uchun muhim vositaga aylandi. Google Earth olimlar va tadqiqotchilarga yuqori aniqlikdagi sun’iy yo‘ldosh tasvirlari va yillar bo‘yicha ortga qaytarib tahlil qilish mumkin bo‘lgan dinamik ma’lumotlardan foydalanish imkonini beradi, bu esa tog‘ muzliklaridagi o‘zgarishlarni o‘rganishni ancha osonlashtiradi.

Tog‘ muzliklari ko‘plab mintaqalarda ekotizimlar holati va suv ta’minotida asosiy rol o‘ynaydi. Ular o‘zlarida chuchuk suvni saqlovchi manba bo‘lib, daryolar va suv omborlari suv ta’minoti uchun, ayniqsa qurg‘oqchil hududlarda juda muhimdir. Muzliklarni o‘rganish global iqlim ilishi oqibatlarini va uning mahalliy ekotizimlarga ta’sirini baholash imkonini beradi. T. Bolch fikriga ko‘ra [1], muzliklarning mavjud holatini tadqiq etish, ularning erishi bilan bog‘liq bo‘lgan suv toshqini xavfini bashorat qilishga va iqlim o‘zgarishiga moslashish chora-tadbirlarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Tadqiqot ishining **maqsadi** tog‘ muzliklarini tadqiq etishda Google Earth web kartografik dasturining imkoniyatlarini aniqlash. Ushbu maqsadni amalga oshirishda quyidagi **vazifalar** belgilandi: 1) Tog‘ muzliklarini tadqiq etishda Google Earth web kartografik dasturining umumiy imkoniyatlarini o‘rganish va amalda qo‘llash; 2) Tog‘ muzliklardagi o‘zgarishlarni monitoring qilish uchun Google Earth dan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlash; 3) Olingan natijalar asosida ushbu sohadagi tadqiqotchilarga amaliy tavsiyalar berish.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Google Earth - bu sun’iy yo‘ldosh tasvirlari va Yerning 3D modellarini tasavvur qilish imkonini beruvchi veb-xaritalashga asoslangan dastur bo‘lib, u o‘ziga o‘xshash dasturlar ichida yuqori aniqlikdagi ma’lumotlarni taqdim etishi bilan ajralib turadi. Bu esa borib bevosita o‘rganish qiyin bo‘lgan tog‘li hududlardagi muzliklarni o‘rganish imkonini beradi.

Google Earth web kartografik dasturini tog‘ muzliklarini o‘rganishdagi asosiy xususiyatlariga quyidagilar kiradi [2]:

- Vaqt o‘tishi bilan muzliklarning dinamikasini, maydonlaridagi o‘zgarishlarni, ularning siljishlarini monitoring qilish va yangi paydo bo‘lganlari yoki yuqolib ketganlarini aniqlash imkonini beruvchi tarixiy rasmlarni ko‘rish (1-rasm);

- Raqamli balandlik modellari (Digital Elevation Models (DEM)) kabi uchinchi tomon ma’lumotlar qatlamlari yordamida mavjud ma’lumotlarni tahlil qilish;

- Muzliklar yuzasining qor qoplami va o‘zgarishlari haqidagi ma’lumotlarni vizuallashtirish.

Bu rasmlarni o‘zaro taqqoslab tahlil qilish asosida ko‘rish mumkinki, Farg‘ona vodiysining shimoliy-g‘arbiy, shimoliy, shimoliy-sharqiy va sharqiy qismlaridagi tog‘ muzliklari sezilarli qisqarmoqda. Uni janubiy qismidagi tog‘ muzliklarida esa o‘zgarish katta emas.

Google Earth web kartografik dasturini tog‘ muzliklarini o‘rganishdagi yuqorida keltirilgan asosiy xususiyatlaridan quyidagilarni aniqlash mumkin:

- Google Earth turli vaqtlar davomida muzliklarning o‘zgarishini tahlil qilish uchun foydali bo‘lgan tarixiy kosmik suratlarni ko‘rish imkoniyatini taqdim etadi. Bu xususiyat muzliklarning vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishini kuzatish va Google Earth-ga yuklangan mavjud kosmik suratlar asosida ularning dinamikasini aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, iqlim o‘zgarishi ta’sirida muzliklarning qanday qisqarayotganligi yoki o‘zgarganligini tekshirish mumkin.

- Google Earth tadqiqotchilarga relyefni tahlil qilish uchun uchinchi tomon ma’lumotlar qatlamlarini, jumladan Raqamli balandlik modellarini (DEM) yuklash va ulardan foydalanish imkonini beradi. Raqamli balandlik modellari muzliklar va ularning balandlik dinamikasini o‘rganish uchun foydali zarur bo‘lgan balandlik ma’lumotlarini taqdim etadi [3].

Buning uchun DEM faylni Google Earth-ga u tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan formatda yuklab olinadi, masalan .tif yoki .kmz formatlarda. So‘ngra fayl menyusiga o‘tib DEM faylini yuklab olish uchun “ochish” (Открыть) yoki “import” (Импорт) buyrug‘i tanlanadi. DEM balandlik va

relyefni o‘lchash vositasi yordamida tahlil qilinishi mumkin bo‘lgan 3D sirt modeli sifatida ko‘rsatiladi. DEM fayllar muzlik qalinligining o‘zgarishini, ularning chekinish dinamikasini va iqlim o‘zgarishi ta’sirida muzlik morfologiyasidagi boshqa o‘zgarishlarni baholashda foydali bo‘lishi mumkin.

1-rasm. Farg‘ona vodiysi tog‘ muzliklarini Google Earth dasturining turli vaqtlardagi tarixiy rasmlari orqali olingan kosmik surati

A – 1984 yildagi kosmik surat; B – 2020 yildagi kosmik surat.

• Google Earth-da qor qoplami va muzliklar yuzasidagi o‘zgarishlar haqidagi ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish uchun sun’iy yo‘ldosh tasvirlari yoki masofadan zondlash ma’lumotlari kabi turli xil ma’lumotlardan foydalanish va maxsus qatlamlarni qo‘shish mumkin [4]. Google Earth sizga nafaqat ma’lumotlarni vizualizatsiya qilish, balki muzliklarning maydoni, uzunligi va boshqa xususiyatlarini o‘lchash imkonini beradi, bu esa uni muzlik o‘zgarishini tahlil qilish uchun kuchli vositaga aylantiradi (2-rasm).

2-rasm. Moylisu daryo havzasining Kerey irmog‘idagi №2 raqamli muzlik maydonining Google Earth dasturi yordamida o‘lchanishi.

A – 2021 yildagi kosmik surati; B – 2014 yildagi kosmik surat.

Rasmda keltirilgan kosmik suratlarni taqqoslab ko‘rish mumkinki, 2014 yili 2021 yilga nisbatan muzlik maydoni kattaroq bo‘lgan. Bu esa mazkur muzlikning hajmi va maydoni qisqarayotganligidan darak beradi.

Bugungi kunda Google Earth dan muzliklar bo‘yicha ilmiy tadqiqotlarda faol foydalanib kelinmoqda. Masalan, dastur tadqiqotchilarga Himoloy va Antarktidada mavjud muzliklardagi o‘zgarishlarni kuzatishda yordam bermoqda. Uning yordami bilan muzliklarning sun’iy yo‘ldosh tasvirlari vizuallashtiriladi va undagi o‘zgarishlar tahlil qilinadi, ularning maydoni hamda chekinish dinamikasi baholanadi. Kosmosdan global quruqlikdagi muz o‘lchovlari (Global Land Ice

Measurements from Space (GLIMS)) kabi loyihalar global miqyosda muzliklarni monitoring qilish uchun Google Earth ma'lumotlaridan foydalanadi [5].

Ayniqsa, tog' muzliklaridagi uzoq muddatli o'zgarishlarni monitoring qilish uchun Google Earthdan foydalanish foydaliroqdir. Sababi, dastur turli yillardagi yuqori aniqlikka ega bo'lgan sun'iy yo'ldosh tasvirlarini ko'rish imkonini beradi, bu esa muzliklarning erishi darajasini baholash, shuningdek, ulardagi mavsumiy o'zgarishlarni hisobga olgan holda tahlilni kengaytirishga yordam beradi. Bu bugungi global iqlim ilish sharoitida eng ko'p o'zgarishlarga uchrayotgan zaif muzliklarni aniqlashga va ularning kelajakdagi dinamikasini modellashtirish va bashorat qilishga yordam beradi.

Ushbu sohaga oid tadqiqotlarda Google Earth-dan foydalanishning quyidagi afzalliklari va kamchiliklari mavjud.

Afzalliklari:

- Turli bazalardan yuqori aniqlikdagi sun'iy yo'ldosh tasvirlarini bepul olish va foydalanish imkoniyati;

- Muzliklar maydoni va uzunlik o'lchovlari kabi muhim ma'lumotlarni tahlil qilish uchun interaktiv vositalarning mavjudligi [6];

- Vaqt o'tishi bilan o'zgarishlarni tahlil qilish uchun muhim bo'lgan turli yillardagi ma'lumotlarni ko'rish imkoniyati.

Kamchiliklari:

- Bulut qoplami yoki boshqa tabiiy sharoitlar tufayli borish qiyin bo'lgan hududlarda cheklangan ma'lumotlar aniqligi;

- Dasturda to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlarni murakkab fazoviy tahlil qilish va modellashtirish uchun vositalarning yetishmasligi;

- Chuqur tahlil qilish uchun qo'shimcha ma'lumotlar manbalari va dasturiy ta'minotdan foydalanish zarurati.

Ushbu sohadagi tadqiqotchilar uchun amaliy tavsiyalar:

1. So'nggi o'n yilliklardagi muzliklarning o'zgarishi dinamikasini o'rganish uchun Google Earthdagi tarixiy sun'iy yo'ldosh tasvirlaridan foydalanish maqsadga muvofiq.

2. Muzliklar hajmidagi o'zgarishlarni tahlil qilish uchun raqamli balandlik modellari (DEM) kabi qo'shimcha ma'lumotlarni birlashtirish lozim.

3. Tahlillar yanada aniqroq bo'lishi uchun Google Earth-dan QGIS yoki ArcGIS kabi boshqa geografik axborot tizimlarining vositalari bilan birgalikda foydalaning [7].

4. Muzliklarning o'zgarishi to'g'risida to'liq tasavvurga ega bo'lish va muzliklar dinamikasini aniqroq bashorat qilish uchun turli davrlardagi ma'lumotlarni qo'shing.

Xulosa. Google Earth – tog' muzliklarini o'rganish uchun ko'p imkoniyatlarga ega kuchli vosita bo'lib, sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini vizualizatsiya qilish va real vaqt rejimida o'zgarishlarni monitoring qilish imkonini beradi. Ushbu sohaga oid tadqiqotlarda undan foydalanish muzliklar maydoni va dinamikasidagi o'zgarishlarni tahlil qilish, iqlim o'zgarishi ta'sirini baholash uchun muhim ma'lumotlarni taqdim etish imkonini beradi. Undagi ayrim mavjud kamchiliklarga qaramay, Google Earth tadqiqot faoliyatida, ayniqsa, borish qiyin bo'lgan tog'li hududlarda ajralmas yordamchi vosita bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bolch T., et al. (2012). The state and fate of Himalayan glaciers. *Science*, 336(6079), 310-314.

2. Google Earth Pro Official Documentation (2021). Google Earth User Guide

3. Chen L, Che Y, Cao Y, Wang S and Ma X (2022) Glacier Mass Balance Based on Two Digital Elevation Models and Ground Observation Records for the Baishui River Glacier No. 1 in Yulong Snow Mountain, Southeastern Qinghai-Tibet Plateau. *Front. Earth Sci.* 10:883673. doi: 10.3389/feart.2022.883673

4. Qor va muz ma'lumotlari milliy markazining (NSIDC) rasmiy ma'lumotlari <https://nsidc.org/data/visualize-data>.

5. Kääb A., et al. (2012). Glacier monitoring from space: achievements and prospects. *Cryosphere*, 6(6), 73-81.

6. Hugonnet R., et al. (2021). Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century. *Nature*, 592(7856), 726-731.

7. Paul F., et al. (2009). A new glacier inventory for the European Alps from Landsat TM scenes of 2003: challenges and results. *Annals of Glaciology*, 50(53), 23-27.

8. Akaboyev, I. Z. (2024). Possibilities of using geographic information systems in the study of mountain glaciers. *Экономика и социум*, (5-2 (120)), 1632-1636.

9. Акабоев И.З. Гляциологик тадқиқотларда географик ахборот тизимларидан фойдаланиш // «Geografiya fani va raqamli iqtisodiyot: muammo va istiqbollar». Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Namangan, 2023. – B. 74-78.

Z.A.Sultamuratova, D.Y.Amandurdiyev, M.A.Berdimuratova

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti,
Nukus, O‘zbekiston, E-mail: sultamuratovazawre@gmail.com

TURISTIK INTERAKTIV KARTALARNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada Turistik interaktiv kartalarda Google kartalar dasturi va veb-kartalar platformasi hamda ulardan foydalanish, turistlarga qulaylik yaratish uchun ushbu dasturga veb kartalarni joylash bo‘yicha ma’lumotlar berilgan. Shuningdek interektiiv kartalar va ularni ishlashi to‘g‘risida ma’lumotlarini joylash bo‘yicha bosqichma-bosqich qilingan ishlar ham ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: turistik kartalar, web kartalar, google map, gps, osm, gat, turizm, ijtimoiy soha

З.А. Султамуратова, Д.Ю. Амандурдыев, М.А. Бердимуратова

Каракалпакский государственный университет имени Бердака,
Нукус, Узбекистан, E-mail: sultamuratovazawre@gmail.com

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ИНТЕРАКТИВНЫХ КАРТ

Аннотация. В статье представлена информация о программе Google maps и платформе веб-карт в Tourist interactive maps, а также информация об их использовании и размещении веб-карт в этой программе для удобства туристов. Также показан пошаговый процесс размещения интерактивных карт и информация об их эксплуатации.

Ключевые слова: туристические карты, веб-карты, карты Google, GPS, OSM, ГИС, туризм, социальная сфера.

Z.A. Sultamuratova, D.Y. Amandurdiyev, M.A. Berdimuratova

Karakalpak State University named after Berdak,
Nukus, Uzbekistan, E-mail: sultamuratovazawre@gmail.com

ISSUES OF IMPROVEMENT OF TOURISTIC INTERACTIVE MAPS

Abstract. This article provides information on the Google maps program and the web maps platform in Tourist interactive maps, as well as information on their use and placement of web maps in this program for the convenience of tourists. It also shows the step-by-step process for placing interactive cards and information about their operation.

Keywords: touristics maps, web maps, google map, gps, osm, GIS, tourism, social field.

Hozirgi kunda texnologiya kirib kelmagan sohani topish qiyin. Ilm-fan rivojlanib borayotgani sari, kishilarning turmush tarzi yanada yaxshilanib bormoqda. Shunday sohalardan biri sifatida turizmi ham etirof etish o‘rinlidir. Jahon xo‘jaligi tarkibida eng jadal sur‘atlarda rivojlanib borayotgan iqtisodiyot sohalaridan biri turizmdir. Turizm industriyasi ko‘pgina mamlakatlarning iqtisodiyotida muhim o‘rin egallaydi, u muhim makroiqtisodiy tarmoqlardan biri sifatida jadal rivojlanmoqda. Mazkur soha dunyodagi ko‘pgina davlatlarning asosiy daromad manbai sifatida ularning milliy iqtisodiyotida muhim o‘rin tutmoqda. Shuningdek, u tashqi iqtisodiy aloqalarni har

III СЕКЦИЯ

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИНИНГ ТАБИИЙ ГЕОГРАФИК ВА ИҚТИСОДИЙ-ИЖТИМОЙ МУАММОЛАРИ, УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, ИХ РЕШЕНИЯ

NATURAL, GEOGRAPHICAL, AND SOCIO-ECONOMIC ISSUES RELATED TO CLIMATE CHANGE AND THEIR SOLUTIONS

Гареев А.М., Азимова С.Н., Уролов С.У. Аральское море: естественные и антропогенные факторы, обусловившие его высыхание и геоэкологические последствия.....	248
Рахимов С. Проблемы опустынивания в Республике Таджикистан и пути их решения.....	252
Usmanova R., Xushmurodov F.M. Iqlim o'zgarishi va inson salomatligining muammolar.....	255
Abdug'aniyev O.I., Komilova T.D. Iqlim o'zgarish sharoitiga moslashishda madaniy landshaftlarning ahamiyati.....	259
N. N. Izatova. Suv resurslarini havzaviy boshqarishning huquqiy, tashkiliy, ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik asoslari va imkoniyatlari.....	262
Komilova N.K., Maxmudov B.X. Toshkent mintaqasining ekologik holati va aholi kasallanish hududiy xususiyatlari.....	265
Ходжиматов П.Р., Мисиров А.А. Экономические последствия изменения климата.....	270
Мисиров А.А., Ходжиматов П.Р. Пут адаптация сельского хозяйства в процессе изменения климата.....	274
Жумаханов Ш.З., Тошпўлатов А.М. Иқлим ўзгариши шароитида сувдан самарали фойдаланиш ва маънавий кадриятлар.....	278
Сабитова Н.И., Стельмах А.Г. Влияние климатических изменений на гравитационные процессы и ландшафты западного Тянь-Шаня.....	283
Сагдеев Н.З., Сакулин Н.А. Проблемы селевых потоков в Узбекистане и современные методы их предотвращения.....	285

IV СЕКЦИЯ

ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИНИНГ АТРОФ МУҲИТГА ТАЪСИРИНИ БАҲОЛАШДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ВА КАРТОГРАФИК УСУЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

APPLICATION OF GIS TECHNOLOGIES AND CARTOGRAPHIC METHODS IN ASSESSING THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE ENVIRONMENT

Эгамбердиев А., Салохитдинова С.С., Қаландаров У.С. Қишлоқ хўжалиги учун муҳим бўлган агроиклимий хариталарнинг мазмуни ва уларни тузиш усуллари.....	289
Akaboyev I.Z. Tog' muzliklarini o'rganishda google earth web kartografik dasturining imkoniyatlaridan foydalanish.....	292
Sultamuratova Z.A., Amandurdiyev D.Y., Berdimuratova M.A. Turistik interaktiv kartalarni takomillashtirish masalalari.....	296
Tovbayev G'. Iqlim o'zgarishining rivojlanishi va geografik xususiyatlari hamda ularning GAT tahlili.....	298